

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	6
<p>2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....</p>	11
<p>3. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....</p>	16
<p>4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	21
<p>5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	24
<p>6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....</p>	29
<p>7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборовна Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....</p>	33
<p>8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....</p>	38
<p>9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....</p>	41
<p>10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуратович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....</p>	51
<p>11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....</p>	59
<p>12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....</p>	63
<p>13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....</p>	66
<p>14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p>	69
<p>15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....</p>	72
<p>16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p>	77
<p>17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....</p>	81
<p>18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....</p>	84

УДК: 616.711.9+616.74-002.1+616.74-002.27

Мирджураев Эльбек Миршавкатович,
Адамбаев Zufar Ибрагимович,
Киличев Ибадулла Абдуллаевич,
Акилов Джахонгир Хабибуллаевич,
Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович,
Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
при МЗ РУз Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112271>

АННОТАЦИЯ

В городе Андижан за 1 год с болями в спине выдано больным 394 листка нетрудоспособности на сроки от 5 до 39 дней. Из них мужчин было 152 (38,6%), женщин – 242 (61,4%). По локализации болей наибольшее количество больных было с болями в поясничном отделе 253 (124 мужчин, 129 женщин), в шейном отделе было 108 (22 мужчин, 86 женщин) больных и самое меньшее количество больных было в грудном отделе 33 (6 мужчин, 27 женщин). Средние возраста больных в зависимости от локализации болей в спине выявлено увеличение его от поясничного отдела к грудному и шейному (41,1±0,6 лет, 43,3±1,9 и 46,0±1,0 соответственно). Средние числа дней нетрудоспособности: наименьшее его значения (8,4±1,1 дня) было у больных с грудной локализацией болей, на 1,4 сутки (9,8±0,5) было больше при поясничной локализации и на 2,4 суток (10,6±0,8) было больше при шейной локализации. У мужчин по сравнению с женщинами средние дни нетрудоспособности были меньше: в шейном и поясничном отделах на 1 сутки, в грудном отделе – на 4,1 сутки. С увеличением возраста больных увеличиваются средние дни нетрудоспособности.

Ключевые слова: боль в спине, временная нетрудоспособность, амбулаторно-поликлиническая служба.

Mirdzhuraev Elbek Mirshavkatovich,
Adambaev Zufar Ibragimovich,
Kilichev Ibodulla Abdullaevich,
Akilov Jahongir Khabinullaevich,
Zukhritdinov Utkirbek Yuldashkhanovich,
Miralimov Mirmuhitdin Mirtursunovich

Center for the development of professional qualifications of medical workers
under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

TEMPORARY INABILITY OF PATIENTS WITH BACK PAIN ACCORDING TO THE DATA OF THE OUTPATIENT AND POLYCLINIC SERVICE OF THE CITY OF ANDIJAN

ANNOTATION

In the city of Andijan, for 1 year, 394 sick leave certificates were issued to patients with back pain for a period of 5 to 39 days. Of these, there were 152 men (38.6%), women - 242 (61.4%). According to the localization of pain, the largest number of patients was with pain in the lumbar region 253 (124 men, 129 women), in the cervical region there were 108 (22 men, 86 women) patients and the smallest number of patients was in the thoracic region 33 (6 men, 27 women). The average age of patients depending on the localization of back pain revealed an increase in it from the lumbar to the thoracic and cervical (41.1±0.6 years, 43.3±1.9 and 46.0±1.0, respectively). The average number of days of disability: its lowest value (8.4±1.1 days) was in patients with thoracic localization of pain, by 1.4 days (9.8±0.5) it was more with lumbar localization and by 2.4 days (10.6±0.8) was longer with cervical localization. In men, compared with women, the average days of disability were less: in the cervical and lumbar regions by 1 day, in the thoracic region - by 4.1 days. As the age of patients increases, the average days of disability increase.

Keywords: back pain, temporary disability, outpatient service.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович,
Адамбаев Zufar Ибрагимович,
Киличев Ибадулла Абдуллаевич,
Акилов Джахонгир Хабибуллаевич,

Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович,
 Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович
 ЎЗР ССВ қошидаги тиббиёт ходимлари
 малакасини ривожлантириш маркази
 Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

АНДИЖОН ШАҲРИ АМБУЛАТОР ПОЛИКЛИНИКА МАЪЛУМОТЛАРИГА КЎРА ОРҚАДАГИ ОҒРИҚЛАРГА БОҒЛИҚ ВАҚТИНЧАЛИК МЕҲНАТГА ЛАЁҚАТСИЗЛИК

АННОТАЦИЯ

Андижон шаҳрида 1 йил давомида, орқадаги оғриқлар билан 394 та меҳнатга лаёқатсизлик варақалари 5 кундан 39 кунгача бўлган даврларга берилган. Улардан 152 (38,6%), тасини эркақлар ва 242 (61,4%) тасини эса аёллар ташкил қилди. Оғриқларнинг жойлашиши бўйича энг кўпи бел соҳасидаги бўлиб улар 253 тани ташкил қилди. Бўйин қисмидаги оғриқлар 108 тани ва энг ками кўкрак соҳасида бўлиб улар 33 та бўлган. Беморларнинг оғриқ жойлашиши бўйича ўртача ёшлари энг ками бел соҳасида бўлиб, кўкрак ва бўйин соҳаларига қараб ошиб бориши аниқланди (41,1±0,6 лет, 43,3±1,9 и 46,0±1,0 мос ҳолда). Энг кам меҳнатга лаёқатсизлик куни кўкрак соҳасидаги оғриқларда бўлиб (8,4±1,1 кун), бел соҳасидагиларда 1,4 кунга (9,8±0,5) ва бўйин соҳасидагиларда эса 2,4 кунга (10,6±0,8) ортиқ эканлиги аниқланди. Эркақларда орқадаги оғриқларга боғлиқ меҳнатга лаёқатсизлик кунлари барча соҳалардагиларга нисбат кам бўлиши ва меҳнатга лаёқатсизлик кунлари беморларнинг ёшига боғлиқ ҳолда ошиб бориши кузатилди.

Калит сўзлар: орқадаги оғриқ, вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик, амбулатор поликлиника хизмат.

Боль в спины (БС) является одной из наиболее частых причин обращения в поликлинику к неврологу. Среди пациентов преобладают лица трудоспособного возраста, что подчеркивает социально-экономическую значимость проблемы. В настоящее время, по данным экспертов ВОЗ, в развитых странах БС по масштабам сравнима с пандемией и является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой [10]. По данным эпидемиологических исследований, проводимых в США и странах Западной Европы, распространенность болей в нижней части спины (БНС) достигает 40-80%, а ежегодная заболеваемость – 5% [12]. В России временная нетрудоспособность по причине БС составляет от 32 до 161 дней на 100 работающих человек в год [2]. Количество дней нетрудоспособности составляет ежегодно до 15% общей нетрудоспособности. Так, в Великобритании в 1999 году потеряно до 90 млн. рабочих дней, причем 75% составили пациенты наиболее трудоспособного возраста – от 30 до 59 лет. И это, несмотря на то, что в большинстве случаев БС не сопровождаются потерей трудоспособности. Более чем у 50% пациентов БС ослабевает через неделю, у 40% улучшение наступает через 8 недель. Оставшиеся 7-10% продолжают испытывать БС на протяжении 6 месяцев и более. Необходимо отметить, что у 70-90% пациентов болевые ощущения в пояснице через какое-то время повторяются [6, 11].

В соответствии с существующей на сегодняшний день классификацией БС, выделяют [9, 13]:

- специфическую боль (составляет 1–3%), обусловленную остеопорозом, опухолями, компрессионным переломом, инфекционными заболеваниями, миеломной болезнью, патологией органов малого таза и др.;
- радикулопатию (1–5%), являющуюся компрессионно-ишемическим поражением спинномозгового корешка;
- неспецифическую боль (85–90%) – боль скелетно-мышечного происхождения (дорсалгия).

Неспецифическая (скелетно-мышечная) боль возникает вследствие дегенеративно-дистрофических изменений в межпозвонковом диске, дугоотростчатых (фасеточных) суставах, а также может быть обусловлена вовлечением в патологический процесс связок, мышц, сухожилий, фасций и невралгических структур. Любая из вышеперечисленных структур, содержащая ноцицепторы, может быть источником неспецифической боли в спине.

Неспецифическая боль в спине (НБС) – скелетно-мышечная боль, не превышающая 6 недель, расценивается как острая. Если боль продолжается от 6 до 12 недель, то она считается подострой, а боль длительностью более 12 недель – хронической. Чаще всего боль формируется вследствие мышечного перенапряжения, вызванного неподготовленными движениями, интенсивной физической активностью и длительными статическими нагрузками. Указанные процессы приводят к травме мышц спины,

их растяжению, надрывам скелетно-мышечных и соединительнотканых волокон. Мышечно-тонический синдром возникает вследствие рефлекторного напряжения мышц спины из-за дегенеративно-дистрофических изменений (остеохондроз, спондилоартроз) позвоночника [4, 5].

Диагноз НБС основывается на тщательном сборе жалоб и анамнеза, данных неврологического, соматического и нейроортопедического обследования. Типичная клиническая картина НБС: ноющая боль в различных отделах позвоночника, которая может распространяться на руки или ногу, усиливаться при движениях с участием заинтересованных мышц и в определенных позах. При обследовании пациента с НБС выявляется ограничение подвижности того или иного отдела позвоночника из-за боли и напряженных мышц, при пальпации определяется напряжение и болезненность мышц спины, – возможна болезненность в области фасеточных суставов и крестцово-подвздошных сочленений. Очаговая неврологическая симптоматика отсутствует. Дополнительные лабораторные или инструментальные методы обследования могут быть назначены врачом, если по данным анамнеза или осмотра были выявлены «красные флажки» – знаки и симптомы,стораживающие врача в отношении другой патологии или специфических болей [7, 8].

Клинически выделяют четыре вида болей в спине: локальные, проекционные, радикулярные (корешковые) и боли вследствие мышечного спазма.

По механизму возникновения боль различают [1]:

- ноцицептивная – локальная, отраженная (проекционная, рефлекторная);
- невропатическая – корешковая (радикулопатия), некорешковая (невропатия седалищного нерва, пояснично-крестцовая плексопатия);
- психогенная (психиалгия).

Локальные боли обычно постоянные, диффузные с локализацией в области поражения позвоночника. Характер боли изменяется в зависимости от положения тела.

Проекционные боли имеют распространенный характер, от позвоночника в поясничную и крестцовую области, и от внутренних органов. Они носят более диффузный характер, наблюдается тенденция к поверхностному их распространению, но по интенсивности и характеру приближаются к локальным.

Радикулярные, или корешковые боли обычно имеют простреливающий характер. Они могут быть тупыми и ноющими, однако движения, усиливающие раздражение корешков, значительно интенсифицируют боль, она становится острой, режущей. Почти всегда радикулярная боль иррадирует от позвоночника в какую-либо часть нижней конечности, чаще всего, ниже коленного сустава. Наклон вперед или подъем прямых ног, сдавливание яремных вен, а также другие провоцирующие факторы (кашель, чиханье, натуживание), приводящие к

повышению внутрипозвоночного давления и смещению корешков, усиливают радикулярную боль в результате их растяжения [7, 8].

В настоящее время в генезе БНС большое значение придается миофасциальному болевому синдрому, который проявляется не только спазмом, но и наличием в напряженных мышцах болезненных уплотнений (участков гипертонуса) и триггерных точек (myofascial trigger points). Чаще он не связан с остеохондрозом позвоночника, встречается и независимо от него. Несмотря на то, что клиника миофасциального болевого синдрома описана многими авторами, до сих пор полного гистологического, биохимического или электрофизиологического объяснения природы триггерных точек не существует. В литературе высказывается предположение, что формирование этих точек обусловлено вторичной гипералгезией на фоне центральной сенситизации. В генезе триггерных точек не исключается и повреждение периферических нервных стволов, так как отмечено анатомическое соответствие между миофасциальными триггерными точками и периферическими нервными стволами [7, 8].

Состояние пациента при БС оценивается неврологом, вертебрологом или врачебной комиссией. Решение о выдаче листа о временной нетрудоспособности принимается на основании общепринятой шкалы. Она учитывает особенности и выраженность симптоматики, анамнез, возникшие осложнения

при дегенеративных заболеваниях позвоночника и длительность предстоящей терапии [3].

Длительность нахождения на больничном зависит от интенсивности симптомов, их влияния на способность пациента выполнять трудовые обязанности, необходимости стационарной или санаторной терапии. Средняя продолжительность лечения при БС шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника – 3-10 дней. В этот период будет проведена медикаментозная терапия, массажные и физиопроцедуры, ЛФК.

Если самочувствие больного не улучшится, то больничный лист продлевается с условием дальнейшего лечения в стационаре или проведения хирургической операции.

Повторное обращение пациента с жалобами на обострение патологии становится основанием для его выдачи на такой срок:

- интенсивный болевой синдром – 7-10 дней;
- проведение терапии в стационарных условиях – 2-3 недели;
- хирургическое вмешательство – 2-6 недель в зависимости от метода операции.

Если пациент обращается за медицинской помощью впервые, то нетрудоспособность определяется на 7 дней. Этого времени достаточно для купирования сильных болей или (и) асептического воспаления, спровоцированного повреждением мягких тканей [3].

Основания для выписки больничного листа БС при остеохондрозе

Симптомы и синдромы	Подробное описание и характерные особенности
Рефлекторно-тонический синдром	Синдром клинически проявляется деформацией позвоночника (сутулость, искривление, смещение тел позвонков, кифоз). Наблюдается принятие больным вынужденного положения тела для снижения интенсивности болей. Мышечные волокна уплотняются, укорачиваются, а в триггерных точках происходит отложение солей кальция, что существенно ограничивает подвижность
Синдром натяжения	Характерно появление болей, усиливающихся при ходьбе или перемене положения тела. Основанием для выдачи документа становится диагностирование синдромов Вассермана-Мацкевича и Ласега-Фальре, положительная проба Нери
Висцеральный болевой синдром	Это совокупность болевых симптомов, причиной которых стало расстройство иннервации. К ним относятся боли в кардиальной и эпигастральной области, межреберная невралгия, расстройства мочеиспускания и дефекации
Симптомы выпадения	Признаки выпадения возникают на поздних этапах развития патологии, проявляются нарушениями чувствительности и иннервации, полной или частичной атрофией мышц, снижением рефлексов

Продолжительность больничного листа о временной нетрудоспособности при осложнениях.

К осложнениям остеохондроза любой локализации относятся межпозвоночная грыжа, дискогенная миелопатия, синдром позвоночной артерии, корешковый синдром. Многие из них являются основанием для выдачи больничного листа на срок 2-3 месяца.

Если рецидивы патологии возникают все чаще, то нетрудоспособность устанавливается на 4-6 месяцев. Такие больные с направлением врача и данными инструментальной диагностики имеют право обратиться в местное отделение врачебно-трудовой экспертизы для определения группы инвалидности.

При развившихся осложнениях, которые не устраняются длительным проведением консервативной терапии, пациенту рекомендовано хирургическое лечение. После операции срок, необходимый для реабилитации, определяется выбранным методом вмешательства, скоростью восстановления больного. Применение малоинвазивных хирургических манипуляций не требует длительного больничного – достаточно 2 недель, чтобы пациент мог вернуться к облегченному труду. При полостных операциях с иссечением грыжевого выпячивания и межпозвоночного диска реабилитация займет до 6 месяцев [3].

Таким образом, БС является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой во всем мире. Данные о распространенности, временной и стойкой утраты работоспособности в каждом регионе имеют свои особенности и различия. Выявление этих данных дают органам здравоохранения возможность планирования коечного фонда, штатного расписания специалистов, а также поиска путей профилактики болей в спине.

Целью нашего исследования было проведение анализа временной нетрудоспособности больных с болями в спине по данным поликлиник г.Андижан.

Материал и методы. По данным поликлиник г.Андижана в течении одного года было отобрано и проанализировано сроки временной нетрудоспособности у больных с болями в спине.

Результаты исследования

По данным поликлиник г.Андижан за одн год (2021) 394 трудоспособного возраста больных с болями в спине были выданы листки временной нетрудоспособности, продолжительностью на различные сроки (от 5 до 39 дней). Среди больных мужчин было 152 (38,6%), женщин – 242 (61,4%). Больные были трудоспособного возраста – от 20 до 70 лет. Средний возраст больных составил 42,6±0,5 лет, у мужчин 38,9±0,9 лет и у женщин 44,9±0,6 лет.

При распределении больных по локализации болей в позвоночнике было выявлено, что наибольшее количество больных было с болями в поясничном отделе 253 (124 мужчин, 129

женщин), в шейном отделе было 108 (22 мужчин, 86 женщин) больных и самое меньшее количество больных было в грудном отделе 33 (6 мужчин, 27 женщин) больных и (табл.1).

Табл.1.

Распределение больных по локализации болей в спине, полу, возрасту и дней временной нетрудоспособности

Локализация болей в позвоночнике	пол	Количество больных	Средний возраст	Среднее число дней нетрудоспо-собности
Шейный отдел	мужчины	22	41,3±2,8	9,9±1,0
	женщины	86	47,2±1,1	10,8±1,0
	оба пола	108	46,0±1,0	10,6±0,8
Грудной отдел	мужчины	6	36,2±2,8	6,7±1,1
	женщины	27	55,1±2,1	10,8±1,3
	оба пола	33	43,3±1,9	8,4±1,1
Поясничный отдел	мужчины	124	38,6±1,0	9,4±0,6
	женщины	129	43,5±0,8	10,2±0,8
	оба пола	253	41,1±0,6	9,8±0,5

Причем, распределение больных по локализации болей в спине в гендерном разрезе выявил, что распределение больных в поясничном отделе между мужчинами и женщинами было, примерно, равное количество, тогда как в шейном и грудном отделах выявлялось превалирование женщин над мужчинами, примерно, в 4,5 раза (табл.1).

При анализе средних возрастов у больных в зависимости от локализации болей в спине было выявлено, что средние возраста увеличивались от поясничного отдела к грудному и шейному. Это объясняется большей нагрузкой поясничного отдела позвоночника, по сравнению с грудным и шейным. А у мужчин по сравнению с женщинами средний возраст в поясничном и шейном отделах был моложе на 5-6 лет, тогда как в грудном отделе он был

моложе аж на 19 лет. Это, скорее всего, объясняется большей физической нагрузкой на позвоночный столб у мужчин (табл.1).

При анализе зависимости среднего числа дней нетрудоспособности от локализации болей в спине, выявлено, что наименьшее средние дни нетрудоспособности (8,4±1,1 дня) было у больных с грудной локализацией болей, на 1,4 суток было больше при поясничной локализации и на 2,4 суток было больше при шейной локализации болей (табл.1).

При гендерном анализе зависимости среднего числа дней нетрудоспособности от локализации болей в спине, было выявлено, что у мужчин по сравнению с женщинами средние дни нетрудоспособности в шейном и поясничном отделах были, приблизительно, на 1 сутки меньше, тогда, как в грудном отделе эта разница составляла 4,1 сутки (табл.1).

Табл.2.

Зависимость дней нетрудоспособности от локализации болей в спине и возраста больных, M±m

возрастные группы	мужчины		женщины		оба пола
	шейный отдел	поясничный отдел	шейный отдел	поясничный отдел	
20-30 лет	10,8±4,0	9,4±1,0	7,0±2,0	5,5±0,5	8,7±0,8
31-40 лет	9,0±0,9	8,1±0,8	7,9±1,0	10,0±1,1	8,9±0,6
41-50 лет	7,5±1,4	9,8±1,8	12,3±2,6	9,6±1,2	10,3±1,0
50 лет и старше	12,2±1,9	11,3±2,1	12,3±1,3	12,7±2,2	12,2±1,0

При анализе зависимости времени нетрудоспособности от возраста больных было выявлено, что в целом у больных с увеличением возраста увеличиваются средние дни нетрудоспособности (табл.2, рис.1). При гендерном анализе выявлено, что эта тенденция увеличения средних дней нетрудоспособности от возраста больных четко прослеживается у женщин. Однако, у мужчин такой четкой тенденции не наблюдается – с некоторым “проваливанием” – уменьшением средних дней нетрудоспособности в возрастной группе 31-40 лет (табл.2, рис.1). Надо отметить, что из-за малого количества

больных с локализацией в грудном отделе позвоночника как у мужчин, так и у женщин, эта группа больных при этом анализе не учитывалась.

Таким образом, можно заключить, что при скрининговом обследовании больных с болями в спине на основании выданных листов нетрудоспособности можно получить сведения о структуре болей в спине у трудоспособного населения, возрастных и гендерных особенностях и продолжительности средних дней нетрудоспособности – отражающие длительность болезни.

Рис.1. Зависимость средних дней нетрудоспособности от локализации болей в спине и возраста больных

Выводы.

1. В городе Андижан за 1 год с болями в спине выдано больным 394 листка нетрудоспособности на сроки от 5 до 39 дней. Из них мужчин было 152 (38,6%), женщин – 242 (61,4%).
2. По локализации болей наибольшее количество больных было с болями в поясничном отделе 253 (124 мужчин, 129 женщин), в шейном отделе было 108 (22 мужчин, 86 женщин) больных и самое меньшее количество больных было в грудном отделе 33 (6 мужчин, 27 женщин).
3. Средние возраста больных в зависимости от локализации болей в спине выявлено увеличение его от поясничного отдела к грудному и шейному (41,1±0,6 лет, 43,3±1,9 и 46,0±1,0 соответственно).
4. Средний числа дней нетрудоспособности: наименьшее его значения (8,4±1,1 дня) было у больных с грудной локализацией болей, на 1,4 сутки (9,8±0,5) было больше при поясничной локализации и на 2,4 суток (10,6±0,8) было больше при шейной локализации. У мужчин по сравнению с женщинами средние дни нетрудоспособности были меньше: в шейном и поясничном отделах на 1 сутки, в грудном отделе – на 4,1 сутки.
5. С увеличением возраста больных увеличиваются средние дни нетрудоспособности.

Иктибослар / Сноски / References

1. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Детализация и выраженность боли при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника / Проблемы современной науки и образования, 2016;10 (52):174-179.
2. Бадалян, О.Л. Рациональное применение комбинированных препаратов диклофенака с витаминами группы В в лечении дорсопатий / О.Л. Бадалян, А.А. Савенков // Русский медицинский журнал, 2015;12:699–704.
3. Больничный при остеохондрозе можно ли взять и на сколько дней. ГБУЗ г. Москвы - медицинская энциклопедия // <https://stromynka7.ru/blog/bolnichnyj-pri-osteohondroze-mozhno-li-vzjat-i-na/>
4. Левин О. С., Штульман Д. Р. Неврология: справочник практ. врача. 9-е изд., доп. и перераб. М.: Медпресс-информ, 2013. С. 183–200.
5. Ляшенко Е. А., Жезлов М. А., Левин О. С. Острая боль в спине: алгоритмы диагностики и терапии // Фарматека, 2013;13: 87–94.
6. Пизова, Н.В. Некоторые особенности болей в нижней части спины / Н.В. Пизова // Медицинский совет, 2017;10:110–117.
7. Попелянский Я.Ю. Вертеброгенные заболевания периферической нервной системы // Болезни периферической нервной системы: Руководство для врачей.- М.: «МЕДпресс-информ», 2015. 199с.
8. Садоха К.А., Головки А.М., Кротов В.В. Боль в спине: причины возникновения, диагностика, лечение, современный взгляд на проблему / Медицинские новости, 2018; 1: 63-68.
9. Finucane LM, Downie A, Mercer C, Greenhalgh SM, Boissonnault WG, Pool-Goudzwaard AL, Beneciuk JM, Leech RL, Selve J. International framework for red flags for potential serious spinal pathologies. J Orth Sports Phys Ther 2020; 50(7): 350-372.
10. Global Health Group Data Exchange <http://ghdx.healthdata.org/gbd-esults-tool> accessed Nov 15, 2020).
11. Hong, J.Y. An Updated Overview of Low Back Pain Management in Primary Care / J.Y. Hong, K.S. Son, J.H. Cho [et al.] // Asian Spine Journal, 2017;11(4):653–660.
12. Olafsson G, Emma Jonsson E, Fritzell P, Hägg O, Borgström F. Cost of low back pain: results from a national register study in Sweden. European Spine Journal 2018; 27:2875–2881.
13. Petersen, T. Clinical classification in low back pain : best-evidence diagnostic rules based on systematic reviews / T. Petersen, M. Laslett, C. Juhl // BMC musculoskeletal disorders, 2017;18 (1):188.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000